

TURLI ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYALARINING TUPROQDAGI GUMUS VA OZIQA MODDALARI MIQDORIGA TA'SIRI

D.A.Qodirova

N.R.Safarova

B.Q.Safarov

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17247654>

Annotatsiya. Maqolada turli ishlov bериш технологияларининг тупроқдаги гумус захираси ва озиқа моддалар миқдорига таъсири ўрганилган. Тадқиқотлар натижасида, ресурстежовчи технологияларни қўллаш тупроқ унумдорлигини сақлаб қолиш, озиқа моддаларнинг йўқолишини камайтириш ҳамда гумус баланси барқарорлигини таъминлашда самарали экани аниқланди. Ушбу натижалар замонавий ресурстежовчи ишлов бериш тизимларини жорий этиш орқали тупроқ унумдорлигини ошириш ва барқарор қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини таъминлаш имкониятини кўрсатади.

Kalit so'zlar. No-till, турли ишлов бериш технологиялари, Rokogumin, Nanokremniy, гумус, озиқа моддалар, lokal o'g'itlash, тупроқ унумдорлиги, лалми тупроқлар.

Аннотация. В статье рассматривается влияние различных технологий обработки на содержание гумуса и питательных веществ в почве. В результате исследований установлено, что применение ресурсосберегающих технологий эффективно для сохранения плодородия почвы, снижения потерь питательных веществ и обеспечения стабильности баланса гумуса. Эти результаты показывают возможность повышения плодородия почв и обеспечения устойчивого сельскохозяйственного производства путем внедрения современных ресурсосберегающих систем обработки.

Ключевые слова. No-till, технологии обработки почвы, Рокогумин, Нанокремний, гумус, питательные вещества, локальное внесение удобрений, плодородие, богарные почвы.

Abstract. The article examines the impact of various cultivation techniques on soil humus and nutrient content. Research findings demonstrate that the application of resource-saving technologies effectively maintains soil fertility, reduces nutrient losses, and ensures stability of the humus balance. These results indicate the potential for enhancing soil fertility and achieving sustainable agricultural production through the implementation of modern resource-conserving tillage systems.

Keywords. No-till, soil tillage technologies, Rokogumin, Nanokremniy, humus, nutrients, localized fertilization, soil fertility, rainfed soils.

Mavzuning dolzarbligi. Respublikamizning lalmi tipik bo'z tuproqlar tarqalgan hududlarda, asosan tabiiy yog'ingarchilik hisobiga dehqonchilik qilinadi. Bunday tuproq-iqlim sharoitida agrotexnologiyalarni tanlash tuproq unumdorligi, suv tejamkorligi va ekin hosildorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hududdagi yomg'ir suvlarining kam va nomuntazam taqsimlanishi, yuqori haroratlar va bug'lanishning kuchliligi tuproqda namlik saqlash va organik moddalar hosil bo'lishini qiyinlashtiradi.

Qishloq xo'jaligida tuproq unumdorligini saqlash va oshirishda ishlov berish texnologiyalari muhim o'rin tutadi. Tuproqning fizik, kimyoviy va biologik holatini yaxshilash maqsadida turli innovatsion va resurs tejoychi texnologiyalar sinovdan o'tkazilib, an'anaviy usullar bilan solishtirishga bag'ishlangan keng qamrovli tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, so'nggi yillarda No-till (ishlovsiz parvarishlash) va lokal o'g'it berish kabi texnologiyalar tuproqning strukturasi saqlash, organik moddalarni boyitish, namlikni to'plash va mikrobiologik faollikni tiklashda samarali ekanligi qator xorijiy tadqiqotlarda isbotlangan.

O'zbekistonda lalmi tuproqlarda resurs tejoychi texnologiyalarni qo'llash bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, B.A.Sharipov [2; 95-b.] tadqiqotlarida esa Samarqand viloyati sharoitida lokal o'g'it berishning gumus miqdori va ekinlar hosildorligiga ta'siri tahlil qilingan.

Xorijiy mamlakatlarda ham lalmi yerlarda resurs tejoychi agrotexnologiyalar samarasi keng o'rganilgan. Jumladan, R.Lal [8; pp.-5875-5895], AQShda lalmi tuproqlarda tuproq unumdorligi va organik modda tiklanishiga agrotexnikaviy ta'siri, FAO [7] hisobotida quruq iqlimli hududlarda resurstejamkor texnologiyalarning samaradorligi, Derpsch R., Friedrich T. [6; pp.-1-25], Pazhanisamy S. [12; pp.-106830], Nicoloso R. S. [9; pp.-1395-1409], Ogle S. M. [11; pp.-11665], Ruis S. J. [13; pp.-105359], Nunes M. R. [10; pp.-30-43] lar tomonidan o'rganilgan bo'lib, unda resurstejamkor qishloq xo'jaligi bo'yicha global tahlil olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarda lalmi tuproqlarda No-till va lokal o'g'it berish usullari tuproqda gumus miqdorini tiklashi va tuproqda namlik zahirasi saqlashi ta'kidlangan. Iqlim o'zgarish sharoitida bu texnologiyalarni qo'llash O'zbekiston sharoiti uchun ham dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

AQShdagi Iowa State University tadqiqotchilari esa [8; pp.-5875-5895] tuproqda azot va fosfor miqdorining uzoq muddatli No-till usulida an'anaviy ishlovga nisbatan sezilarli yuqori darajada ekanini aniqlashgan.

POLAND

POLAND

Tadqiqotlarimizning asosiy maqsadi - lalmi tipik bo'z tuproqlarda har xil agrotexnologik usullar ta'sirida gumus va oziqa moddalar miqdori o'zgarishlarni kompleks tahlil qilish va eng samarali texnologiyalarni ilmiy asoslashdan iborat.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ushbu maqolada mahalliy va xalqaro tajribalarga tayangan holda, lalmi tipik bo'z tuproqlar sharoitida qo'llanilgan turli ishlov berish (an'anaviy, No-till) texnologiyalarining agrokimyoviy xossalari ta'siri tahlil qilindi.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqot obyekti sifatida Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba maydonida tarqalgan lalmi tipik bo'z tuproqlar olingan. Dala va laboratoriya tadqiqotlari tuproqshunoslikda umumqabul qilingan standart uslublarga bo'yicha amalga oshirilgan. Dala tajribalari an'anaviy ishlov berish va No-till texnologiyasi qollanilgan maydonlarning har birida 6 tadan variantda olib borildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Qishloq xo'jaligi sohasida tuproq unumdorligini saqlash va tiklash dolzarb ilmiy va amaliy masalalardan biridir. Ayniqsa, O'zbekistonning lalmi yerlarida kimyoviy holatlarni yaxshilash maqsadida innovatsion va resurs tejovchi agrotexnologiyalarni joriy qilish talab etilmoqda. Lalmi yerlarda yog'ingarchilikning kamligi va mavsumiy nomutanosibliigi, yuqori harorat, tuproqning zichlashuvi va organik moddalar yetishmasligi kabi omillar tuproqning unumdorlik salohiyatini cheklaydi. Shu boisdan, tadqiqotda turli ishlov berish texnologiyalari, jumladan an'anaviy va No-till usullari, lokal o'g'itlash, organomineral va nanoo'g'itlarni qo'llash samaradorligi o'rganildi.

Tuproq unumdorligini belgilaydigan asosiy omillardan biri gumus miqdori va mineral oziqa moddalarining (azot, fosfor, kaliy) yetarliligi hisoblanadi. Tahlillar natijalariga ko'ra, turli ishlov berish texnologiyalari gumus miqdori va mineral moddalar tarkibida sezilarli farqlar yuzaga keltirgan. Quyida 2022-2024 yillarda olingan o'rtacha ko'rsatkichlar asosida har bir variantlar va ishlov berish usullari kesimidagi tahlili keltiriladi (1-jadval).

1-variant: O'g'itsiz-nazorat (an'anaviy). Bu variantda gumus miqdori 0,67% ni tashkil etib, bu ko'rsatkich minimal darajada ekanligini ko'rsatadi. N-NO₃ – 3,65 mg/kg, P₂O₅ - 16 mg/kg va K₂O - 257 mg/kg miqdorida ekanligi aniqlandi. Bu ko'rsatkichlar tuproqda organik moddalar hosil bo'lishi sustligini va elementlarning

1-jadval

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Turli ishlov berish texnologiyalarining tuproqdagi gumus va oziqa moddalari miqdoriga ta'siri

№	Variantlar	Gumus, %				N-NO ₃ ,				P ₂ O ₅				K ₂ O			
		2022	2023	2024	o'rtacha	2022	2023	2024	o'rtacha	2022	2023	2024	o'rtacha	2022	2023	2024	o'rtacha
An'anaviy texnologiya																	
1	O'g'itsiz-nazorat	0,66	0,68	0,67	0,67	3,25	3,68	4,01	3,65	13	17	19	16	254	257	260	257
2	P ₄₀ K ₄₀ – kuzda + N ₄₀ – tuplash	0,69	0,71	0,74	0,71	3,99	4,89	5,28	4,72	18	21	23	21	261	263	266	263
3	P ₂₀ K ₂₀ – kuzda + N ₂₀ – tuplash	0,68	0,7	0,72	0,70	3,75	4,18	4,97	4,30	16	19	21	19	257	260	263	260
4	N ₂₀ P ₄₀ K ₄₀ – kuzda + N ₂₀ – tuplash	0,67	0,69	0,7	0,69	3,42	4,03	4,54	4,00	15	18	20	18	256	259	260	258
5	P ₄₀ K ₄₀ – kuzda + N ₄₀ – tuplash + RG – naychalash	0,78	0,81	0,83	0,81	4,95	5,32	5,75	5,34	21	24	29	25	272	279	283	278
6	P ₄₀ K ₄₀ – kuzda + N ₄₀ – tuplash + NK – naychalash	0,75	0,78	0,8	0,78	4,77	5,07	5,38	5,07	19	22	26	22	266	271	276	271
	EKF_{0,5}	0,03	0,04	0,03		0,16	0,18	0,20		0,67	0,81	0,92		10,71	10,8	10,99	
	Sx %	4,08	4,10	4,06		4,05	4,02	3,98		3,96	3,99	3,99		4,10	4,10	4,10	
No-till texnologiya																	
1	O'g'itsiz-nazorat	0,67	0,71	0,74	0,71	3,75	4,23	4,85	4,28	15	19	23	19	256	259	268	261
2	P ₄₀ K ₄₀ – kuzda + N ₄₀ – tuplash	0,75	0,86	1,01	0,87	5,75	6,16	6,72	6,21	19	25	33	26	269	275	292	279
3	P ₂₀ K ₂₀ – kuzda + N ₂₀ – tuplash	0,7	0,82	0,89	0,80	5,25	5,93	6,32	5,83	17	24	30	24	262	269	286	272
4	N ₂₀ P ₄₀ K ₄₀ – kuzda + N ₂₀ – tuplash	0,69	0,75	0,83	0,76	4,85	5,37	5,65	5,29	16	21	27	21	258	261	272	264
5	P ₄₀ K ₄₀ – kuzda + N ₄₀ – tuplash + RG – naychalash	0,87	1,05	1,12	1,01	6,87	7,09	7,25	7,07	25	32	41	33	278	314	336	309
6	P ₄₀ K ₄₀ – kuzda + N ₄₀ – tuplash + NK – naychalash	0,78	0,9	1,04	0,91	6,25	6,57	6,91	6,58	23	29	37	30	271	303	324	299
	EKF_{0,5}	0,03	0,03	0,04		0,22	0,23	0,25		0,77	0,99	1,26		10,87	11,41	12,04	
	Sx %	4,01	3,93	3,98		3,95	3,95	3,98		4,02	3,96	3,95		4,09	4,07	4,06	

o'zlashtirilishi cheklanganini ko'rsatadi. FAO [7] tomonidan ta'kidlanishicha, o'g'it qo'llanilmaganda lalmi yerlarda gumus miqdori yildan-yilga kamayib boradi.

2-variant: P₄₀K₄₀ – kuzda + N₄₀ - tuplash (an'anaviy). Bu variantda gumus - 0,71%, N-NO₃ – 4,72 mg/kg, P₂O₅ - 21 mg/kg, K₂O - 263 mg/kg ni tashkil etdi. Mineral o'g'itlarning kompleks qo'llanilishi tuproqning kimyoviy holatini birmuncha yaxshilanishiga sabab bo'lgan. B.A.Sharipov [2; 95-b.] tadqiqotlariga

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ko'ra, fosfor va kaliyning kuzda berish usuli qishloq xo'jaligi ekinlarini o'sishi va gumus miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

3-variant: $P_{20}K_{20}$ - kuzda + N_{20} - tuplash. Bu variantda gumus - 0,70% bo'lib, $N-NO_3$ - 4,30 mg/kg, P_2O_5 - 19 mg/kg, K_2O - 260 mg/kg ni tashkil etdi. Qo'llanilgan o'g'it meyorlari kamaytirilgan bo'lsa-da, gumus miqdorida ma'lum darajada o'sish kuzatilgan. Bu holat yuqori o'g'it sarfi shart emasligini, optimal meyorda samaradorlik mumkinligini ko'rsatadi.

4-variant: $N_{20}P_{40}K_{40}$ - kuzda + N_{20} - tuplash. Bu variantda gumus - 0,69%, $N-NO_3$ - 4,00 mg/kg, P_2O_5 - 18 mg/kg, K_2O - 258 mg/kg ni tashkil qildi. Bu variantda fosfor va kaliyning miqdori yuqori bo'lishiga qaramay, gumus va azot miqdori kamligini ko'rsatadi. Bu mineral moddalarning organik moddalar bilan muvozanatda bo'lmasligi natijasi bo'lishi mumkin. Schjonning et al. [14; pp.-176-188] ma'lumotiga ko'ra, kimyoviy moddalarni orttirish gumus tiklanishiga doimo ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi.

5-variant: $P_{40}K_{40}$ - kuzda + N_{40} - tuplash + RG - naychalash. Ushbu variantda gumus 0,81%, $N-NO_3$ - 5,34 mg/kg, P_2O_5 - 25 mg/kg, K_2O - 278 mg/kg tashkil etib, bu eng yuqori samara ko'rsatgan variant hisoblanadi. Rokogumin organomineral o'g'itining qo'llanilishi gumus va oziqa moddalarining tuproqda yaxshi saqlanishiga yordam bergan. Sh.T.Abduraxmonov [1; 120-b.] tadqiqotlarida ham shunga o'xshash natijalar qayd etilgan, ya'ni resurslarni kompleks qo'llash gumusni 20% gacha oshirgan.

6-variant: $P_{40}K_{40}$ - kuzda + N_{40} - tuplash + NK - naychalash. Bunda gumus - 0,78%, $N-NO_3$ - 5,07 mg/kg, P_2O_5 - 22 mg/kg, K_2O - 271 mg/kgni tashkil etadi. Bu holat biostimulyator vositalari organik moddalar parchalanishini tezlashtirib, elementlarni o'zlashtirishini kuchaytirganligidan dalolat beradi. R.Lal [8; pp.-180] tomonidan AQShda o'tkazilgan tadqiqotlarda ham shu kabi dinamika kuzatilgan.

7-variant: O'g'itsiz-nazorat (No-till). Bunda gumus - 0,71%, $N-NO_3$ - 4,28 mg/kg, P_2O_5 - 19 mg/kg, K_2O - 261 mg/kg ni tashkil etib, an'anaviy ishlov berishdagi nazorat variantiga nisbatan barcha ko'rsatkichlarda birmuncha o'zgarish kuzatilgan. Bu holat No-till texnologiyasida tuproq yuzasida o'simlik qoldiqlari mulcha vazifasini bajarishi, bu esa namlikni saqlanib turishi, organik qoldiqlarning parchalanishga imkon yaratilishi va tuproqda biologik faollikning ortishi bilan izohlanadi. No-till texnologiyasi gumus miqdorini 3-5 yil ichida 15-25% oshirishi boshqa tadqiqotlarda ham o'z aksini topgan [5; pp.-429-438].

8-variant: $P_{40}K_{40}$ - kuzda lokal usulda + N_{40} - tuplash (No-till). Ushbu variantda gumus - 0,87%, $N-NO_3$ - 6,21 mg/kg, P_2O_5 - 26 mg/kg, K_2O - 279 mg/kg bo'lib, bu ko'rsatkichlar lokal o'g'it berishning samaradorligini ko'rsatadi. [2; 95-

b.] ta'kidlashicha, lokal mineral o'g'itlar tuproqning faol qatlamlarida unumdorlikni oshirishda muhim omil hisoblanadi. Fosfor va kaliy miqdori yuqori bo'lishi o'simliklarning ildiz tizimi faollashganini anglatadi.

9-variant: $P_{20}K_{20}$ – kuzda lokal usulda + N_{20} – tuplash. Bunda gumus - 0,80%, $N-NO_3$ – 5,83 mg/kg, P_{2O_5} - 24 mg/kg, K_2O - 272 mg/kg. Ushbu variantda ham gumus va mineral moddalar miqdori yuqori darajada. Bu lokal va mo'tadil o'g'itlashning samaradorligini tasdiqlaydi. FAO [7] hisobotida, lokal va ehtiyojga asoslangan o'g'it berish usullari tuproq unumdorligini ekologik barqarorlik bilan birga oshirishi ta'kidlangan.

10-variant: $N_{20}P_{40}K_{40}$ – kuzda lokal usulda + N_{20} – tuplash. Bunda gumus - 0,76%, $N-NO_3$ – 5,29 mg/kg, P_2O_5 - 21 mg/kg, K_2O - 264 mg/kg ni tashkil etdi. Bu variantda holat fosfor va kaliy yuqori darajada saqlangan bo'lsa-da, azotli o'g'itlar meyori kamaytirilganligi sababli gumus va azot miqdorlarida kamayish kuzatiladi. Schjonning et al. [14; pp.-176-188] ham bu kabi holatlarda organik moddalar balansiga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlagan.

11-variant: $P_{40}K_{40}$ – kuzda lokal usulda + N_{40} – tuplash + RG. Gumus - 1,01%, $N-NO_3$ – 7,07 mg/kg, P_2O_5 - 33 mg/kg, K_2O - 309 mg/kg. Bu variantda eng yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi. Ushbu samara rokogumin biologik faollikni va o'simlik ildiz tizimini kuchaytirishi bilan bog'liq. Lal [8; pp.-5875-5895] tomonidan AQShdagi lalmi tuproqlarda olib borilgan tadqiqotlar shunga o'xshash natijalar qayd etilgan.

12-variant: $P_{40}K_{40}$ – kuzda lokal usulda + N_{40} – tuplash + NK. Ushbu variantda gumus - 0,91%, $N-NO_3$ – 6,58 mg/kg, P_2O_5 - 30 mg/kg, K_2O - 299 mg/kg ni tashkil etib, bu holatda ham tuproqning yuqori unumdorlik ko'rsatkichlari kuzatildi. Mineral va nanoo'g'itlar elementlar o'rtasidagi muvozanat barqarorlashtirganligidan dalolat beradi. SH.T.Abduraxmonov [1; 120-b.] shunga o'xshash holatlarda mikrobiologik faollikning oshishi gumus hosil bo'lishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ta'kidlagan.

Bai Z. va boshqa [3; pp.-1-7] olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, organo-mineral o'g'it qo'shish, ishlov bermasdan to'g'ridan-to'g'ri ekish organik dehqonchilikda tuproq sifatining asosiy ko'rsatkichlarini yaxshilaydi.

Umuman olganda, an'anaviy ishlov berish va o'g'itsiz variantlarda gumus va oziqa moddalar bilan kam ta'minlanganini ko'rsatdi. An'anaviy ishlov berish usullarida kompleks mineral o'g'itlar va stimulyatorlar qo'llanilgan holatlarda gumus 0,81%, $N-NO_3$ - 5,34 mg/kg, P_2O_5 - 25 mg/kg va K_2O - 278 mg/kg gacha oshgan.

No-till texnologiyasida ishlov berish va lokal o'g'itlash variantlarda gumus miqdorini 1,01%, N-NO₃ - 7,07 mg/kg, P₂O₅ - 33 mg/kg, K₂O - 309 mg/kg gacha oshishiga erishildi. Bu samaralar tuproq qatlamida biogen moddalarning saqlanishi va qayta tiklanishiga sharoit yaratilishini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, No-till texnologiyasida ishlov berish, organamineral va nanoo'g'itlarni kompleks qo'llash agrotexnologiyalari tuproqning gumus hosil bo'lish va oziqa moddalar bilan ta'minlanishida qulay sharoit yaratilishiga imkon beradi. Bu esa lalmi yerlarda tuproq unumdorligini tiklash va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduraxmonov Sh.T. Lalmi yerlarda No-till texnologiyasining agrofizik ko'rsatkichlarga ta'siri. – Toshkent, 2020. – 120 b.
2. Sharipov B.A. Lokal o'g'itlash texnologiyasining gumus miqdoriga ta'siri. – Samarqand, 2019. – 95 b.
3. Bai Z., et al. Effects of agricultural management practices on soil quality: A review of long-term experiments for Europe and China // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2018. Vol. 265. P. 1–7.
4. Blanco-Canqui H., Ruis S.J. No-tillage and soil physical environment // Geoderma. – 2013. – Vol. 207–208. – P. 1–14.
5. Derpsch, R. & Friedrich, T. Global overview of conservation agriculture adoption. Lead papers, 4th World Congress on Conservation Agriculture. – New Delhi, India, 4-7 February 2009 – P. 429-438.
6. Derpsch R., Friedrich T., Kassam A., Li H. Current status of adoption of no-till farming in the world and some of its main benefits // International Journal of Agricultural and Biological Engineering. – 2014. – Vol. 7, No. 5. – P. 1–25.
7. FAO. Conservation Agriculture for drylands. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021.
8. Lal R. Restoring soil quality to mitigate soil degradation // Sustainability. – 2015. – Vol. 7, No. 5. – P. 5875–5895.
9. Neufeldt H., Kissinger G., Alcamo J. No-till agriculture and climate change mitigation // Nature Climate Change. – 2015. – Vol. 5, No. 6. – P. 488-489.
10. Nunes M. R., et al. No-till and cropping system diversification improve soil health and crop yield // Geoderma. – 2018. – Vol. 328. – P. 30-43.
11. Ogle S. M., et al. Climate and soil characteristics determine where no-till management can store carbon in soils and mitigate greenhouse gas emissions // Scientific Reports. – 2019. – Vol. 9, No. 1. – P. 11665.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

12. Pazhanisamy S. et al. Conservation agriculture for riverine agri-food systems under the climate crisis: enhancing soil health and mitigating erosion // Soil and Tillage Research. 2026. Vol. 255. P. 106830.
13. Ruis S. J., et al. No-till farming and greenhouse gas fluxes: insights from literature and experimental data // Soil and Tillage Research. – 2022. – Vol. 220. – P. 105359.
14. Schjonning P., Lamandé M., Tuller M. Soil degradation and soil quality: Challenges for sustainable soil management // Soil Use and Management. – 2016. – Vol. 32, Suppl. 1. – P. 176–188.

